

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДЕЛ УПРОЩЕННОГО И ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

PROBLEMS OF DISTINGUISHING CASES OF SIMPLIFIED AND ORDER PROCEEDINGS IN THE CIVIL PROCESS

ЧЕБЛАКОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА,
Российский государственный университет правосудия.

CHEBLAKOVA ANASTASIA LEONIDOVNA,
Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с разграничением дел упрощенного и приказного производства в российском гражданском и арбитражном процессе. Проанализированы подходы исследователей к критериям разграничения упрощенных производств. Выявлены затруднения в разграничении применения приказного и упрощенного порядка в отношении требований о денежных взысканиях. Предложены варианты решения проблемы, обладающие достаточными право-защитными гарантиями для участников гражданского процесса и обеспечивающие возможность перехода от упрощенного производства к общему порядку рассмотрения дела.

The article considers problematic issues related to the differentiation of cases of simplified and writ proceedings in Russian civil and arbitration proceedings. The approaches of researchers to the criteria of differentiation of simplified production are analyzed. Difficulties have been identified in distinguishing between the application of an ordered and simplified procedure in relation to claims for monetary penalties. The options for solving the problem are proposed, which have sufficient human rights guarantees for participants in the civil process and provide an opportunity to move from simplified proceedings to a general procedure for considering the case.

Ключевые слова: *гражданский процесс, арбитражный процесс, упрощенное производство, приказное производство, доказательства, спор о праве, цена иска.*

Key words: *civil process, arbitration process, simplified proceedings, writ proceedings, evidence, dispute about the right, cost of the claim.*

К наиболее значимым вопросам современного цивилистического процесса относится проблема эффективности правосудия и его доступности, решение которого привело к появлению упрощенных форм рассмотрения дел.

Опыт процессуального законодательства зарубежных стран показывает, что возможно применение разных критериев к выделению дел, рассмотрение которых предполагает упрощенные процедуры. В современном отечественном цивилистическом процессе в упрощенном порядке рассматриваются дела, не имеющие спора о праве, а также требования, по которым являются малозначительными.

Вопросы, связанные с исследованием споров о праве, критериев отграничения споров о факте и о праве, стали предметами многих теоретических исследований. Следует перенести поиск отличий в требованиях, по заявлениям, рассматриваемым в общем и приказном порядках, из сферы объективных признаков в сферу субъективных. Так, дела, связанные с вынесе-

нием судебного приказа, предполагают ясность в наличии долга перед взыскателем, поэтому чаще всего у должника нет шансов оспорить требования кредитора в силу отсутствия должных доказательств [7, с. 31]. Бесспорность требований взыскателя связана с бездействием должника, который признает требования взыскателя, но не исполняет их.

Из такого подхода к бесспорности требований можно легко объяснить, по какой причине к одинаковым требованиям применяются различные производства в связи с разным поведением участников процесса. В отличие от приказного производства рассмотрение дел в порядке упрощенного производства не исключает наличие спора о праве.

Можно согласиться с И.М. Шевченко, что «могут быть весьма интересные дела как с правовой, так и с фактической точки зрения на незначительные суммы или, наоборот, дела на значительные суммы, не представляющие собой фактической или правовой сложности» [6, с. 5].

Поскольку происходило взаимное восприятие и приспособление положений цивилистических кодексов, не учитывались в полной мере особенности, согласно которым те или иные требования должны разрешаться в определенном процессуальном порядке. Это обусловило противоречивость имеющихся и новых процессуальных порядков. Тем самым, не разработаны четкие критерии отграничения упрощенных конструкций, позволяющих отделить их друг от друга. Это приводит к тому, что значительная часть заявлений, подпадающих под рассмотрение по правилам упрощенного производства, должны быть рассмотрены в приказном порядке [3, с. 26].

В первую очередь, это относится к делам, не имеющим спора о праве, перечень которых приводится в п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ. Тем самым, бесспорные дела могут рассматриваться как в одном, так и в другом порядке. При этом, согласно п.1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 2.1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, если заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, то исковое заявление (заявление) должно возвращаться.

Решению такой проблемной ситуации посвящен п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях". Требования, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ, должны быть рассмотрены в порядке упрощенного производства в одном из случаев:

- Если цена иска превышает пределы, установленные для дел, подлежащих рассмотрению в порядке приказного производства;
- Если цена иска не превышает такие пределы, но в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа было отказано или судебный приказ был отменен.

Наряду с этим, поскольку объем дел, подпадающих под требования п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ, значительно больше дел, рассматриваемых в приказном порядке, высшая судебная инстанция обозначила следующий критерий для их разграничения: если цена иска не превышает указанных пределов, однако требование не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства.

При том, что у истца есть убеждение в не бесспорности требований, что подкрепляется доказательствами возражений на них ответчиком, нередко он получает возможность подать исковое заявление после отмены судебного приказа или после того, как суд вынес определение об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа.

Имеются затруднения в разграничении применения приказного и упрощенного порядка в отношении требований о денежных взысканиях, которые подпадают под рассмотрение, как в одном, так и в другом порядке.

Так, суды общей юрисдикции и арбитражные суды рассматривают дела по указанным требованиям, если цена иска, рассматриваемого судом общей юрисдикции, не превышает

100 000 рублей, а цена иска, рассматриваемого арбитражным судом, – 1 200 000 рублей для юридических лиц и 600 000 рублей – для индивидуальных предпринимателей. При этом заявленные требования следует рассматривать в порядке упрощенного производства только в случаях:

– Если указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства;

– Если по названным требованиям может быть выдан судебный приказ, но в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа было отказано или судебный приказ был отменен.

Следовательно, выявление наличия правового спора по критерию цены предполагает разные процессуальные последствия и в разном объеме определяет «полноту реализации права на судебную защиту, «набор» конкретных процессуальных гарантий этого права» [1, с. 47].

Как указывает Е.Г. Стрельцова, при оптимальном судебном процессе разновидность судебного производства будет определяться, в первую очередь, с точки зрения минимизации процессуальных и бюджетных расходов на отправление правосудия [7, с. 43-45]. Имеется также мнение, что невозможность выбора рассмотрения дела в полном и упрощенном порядке означает ограничение права граждан и юридических лиц на доступное правосудие [5, с. 39].

Как отмечают И.В. Решетникова и Е.А. Царегородцева возможность разрешения этой проблемы можно передать на усмотрение суда, который на начальных этапах судопроизводства сможет выбирать вид разбирательства. Авторы обосновывают, что принцип диспозитивности при этом соблюдается, поскольку лицо, обращаясь в суд ищет в нем защиту своего права. По их мнению, у сторон должна быть возможность оказывать влияние на решение суда при выборе судебного производства путем принесения обоснованного ходатайства о просьбе суда рассмотреть дело в другом порядке, исходя из обстоятельств дела и его сложности. Именно арбитражное судопроизводство является наиболее подходящим для осуществления данного подхода, благодаря электронному правосудию, при котором у сторон есть доступ к документам, находящимся в деле, что позволяет им своевременно отреагировать на заявление подобного ходатайства [4, с. 8].

Можно предложить другой вариант, при котором при отмене судебного приказа нормативно будет предусмотрен переход к другому порядку дела – общему или упрощенному. Однако при таком варианте волеизъявление заявителя не принимается во внимание, он просто ставится перед фактом, в каком порядке будет рассмотрено дело, хотя у него может быть свой интерес не принимать участие в ординарном рассмотрении и сам он такое заявление не подавал бы.

Оптимальный вариант разрешения данного вопроса при наличии различных упрощенных процедур является конструкция и упрощенного порядка, при которых заявитель сам мог бы удобную процедуру, что является дополнительной правозащитной гарантией и обеспечит свободный доступ к рассмотрению дела в общем порядке. Суд, принимает во внимание лишь внешние характеристики заявления, а также формальные критерии дела, поскольку не знаком с ним ближе. При этом обо всех обстоятельствах дела, характере отношений с процессуальным оппонентом, знает именно заявитель, который понимает, будет ли оппонент возражать по исполнению судебного приказа. Это даст возможность наиболее оптимально определить наиболее подходящую тактику защиты нарушенного права.

Таким образом, перед правосудием не должна стоять первостепенная задача подменить ординарный порядок упрощенными формами рассмотрения дел, что, в первую очередь, служит публичным интересам экономии бюджета, снижения нагрузки на суды. В этом случае на

дальний план уходит то, ради чего работают суды – защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисова Е.А. Проблемы реализации права на судебную защиту в гражданском и административном судопроизводстве // Вестник гражданского процесса. 2022. № 1. С. 25-48.
2. Масаладжиу Р.М. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессах: все ли сделано правильно? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 9. С. 36-41.
3. Моисеев С.В. Ограничение свободы выбора процедуры и порядка рассмотрения требования как тренд развития процессуального законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 9. С. 20-28.
4. Решетникова И.В., Царегородцева Е.А. Новации в арбитражном процессе через призму задач судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 7. С. 5-9.
5. Стрельцова Е.Г. Приватизация правосудия. М.: Проспект, 2019. 240 с.
6. Шевченко И.М. К вопросу о дальнейшем ходе реформы арбитражного процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 1. С. 3-8.
7. Шеменова О.Н. Критерии отнесения дел к приказному производству: отсутствие спора, очевидность задолженности или согласованное волеизъявление его сторон // Мировой судья. 2021. № 6. С. 29-33.

© Чеблакова А.Л., 2024.